

AMAZÔNIA

PRESENTE.PASSADO.FUTURO

Veja online

www.treelab.org
Impresso em 2025

Comunidade:

Vila Anã

Escola:

EMEF Nossa Senhora de Fátima

© CERRADO.EM.QUADRINHOS.OFICIAL

© GABRIEL.FART

Olá! Eu sou o Tico, uma arara esperta e com muitos amigos pela Amazônia. Ali, Jurecê e Peri estão fazendo fogo para limpar a área do roçado.

A Catiti ensina seu filho Puty como é feita a plantação de milho e de mandioca para fazer farinha e alimentar a comunidade.

Do alto vejo que a área para o roçado ficou ótima! Ainda tem fumaça, mas o fogo foi controlado e tem os aceiros de segurança. Jurecê e Peri capricharam!

Olha lá! Peri observa o carvão, um ótimo adubo para a plantação. Já seus amigos e familiares trabalham na terra com esperança de produzirem alimentos para a comunidade.

Tempo depois, as pessoas de fora descobriram quem pesquisava. Mas será que o certo do roçado vai ficar mesmo assim? Espio para descobrir quem pesquisava. Mas será que o certo do roçado vai ficar mesmo assim?

www.treelab.org

Ufa! Aqui tudo bem... Descobri que são cientistas e vieram estudar as árvores, animais, coisas antigas e o clima. Estão encantados com a beleza e diversidade da Amazônia.